

FILOGENIA DE STRAMINIPILOS HETERÓTROFOS: UN ESTUDIO DE TRANSICIONES ECOSISTÉMICAS Y ESTRATEGIAS NUTRICIONALES

Valeria Velásquez Zapata ¹
<https://orcid.org/0000-0002-2756-2156>

¹*Mejoramiento Genético Vegetal, Uso y Aprovechamiento de la Agrobiodiversidad (MGVA),
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA),
Centro de investigación la Selva.*

Resumen— Straminipila es un grupo de particular interés para el estudio de la evolución eucariota debido a su amplia diversificación. Filogenias moleculares soportan su monofilia, pero la ramificación al interior se ha mantenido controvertida. El estudio de las estrategias tróficas de Heterokonta, provee información importante para rastrear el origen de su heterotrofia, y las divergencias que presentan al cambiar de un ambiente marino a uno de agua dulce, o a uno terrestre. Este estudio exploró las relaciones filogenéticas entre los filum heterótrofos de Heterokonta (Bigyra y Pseudofungi), junto con su forma de nutrición y ecosistema. Los resultados obtenidos soportan el orden de divergencia entre los principales clados y las relaciones al interior. Se concluyó que mientras que para el filum Bigyra existe un ancestro fagotrofo y su diversidad se circunscribe predominantemente al ambiente marino con una gran cantidad de organismos depredadores en las redes tróficas, en Pseudofungi su ancestro es un osmotrofo, y sus representantes incluyen a uno de los grupos de parásitos más importantes de Eukarya, con una amplia diversidad de ambientes habitados y coevolución con sus hospederos.

Palabras Clave— Pseudofungi, Bigyra, fagotrofia, osmotrofia, SSU RNA.

Abstract— Straminipila is a group of particular interest for the study of eukaryotic evolution due to its wide diversification. Molecular phylogenies support its monophyly, but internal branching has remained controversial. The study of the trophic strategies of Heterokonta provides important information for tracing the origin of their heterotrophy, and the divergences they present when transitioning from a marine environment to a freshwater one, or to a terrestrial one. This study explored the phylogenetic relationships among the heterotrophic taxa of Heterokonta (Bigyra and Pseudofungi), along with their nutritional form and ecosystem. The results obtained support the order of divergence among the main clades and the relationships within. It was concluded that while for the phylum Bigyra there is a phagotrophic ancestor and its diversity is predominantly confined to the marine environment with a large number of predatory organisms in the trophic webs, in Pseudofungi its ancestor is an osmotroph, and its representatives include one of the most important groups of parasites of Eukarya, with a wide diversity of inhabited environments and coevolution with their hosts.

Keywords— Pseudofungi, Bigyra, phagotrophy, osmotrophy, SSU RNA

Introducción

Heterokonta o Straminipila, es un grupo de particular interés en la evolución debido a su amplia diversificación, que ha producido un espectro de modos de nutrición y formas corporales mucho mayor que en cualquier otro gran grupo eucariota; posee organismos multicelulares como las algas pardas que pueden crecer más que las ballenas azules o los árboles Sequoia, y unicelulares como los Oomycetes (por ejemplo, *Phytophthora*, el Pseudofungi que causó la gran hambruna de la papa en Irlanda en 1845, y que desde hace siglos se ha confundido con hongos debido a su formación de cuerpos filamentosos) (Cavalier-Smith, Chao; 2006), además de numerosos protistas de gran importancia para la biología acuática por ejemplo, las diatomeas (con decenas de miles de especies), Chrysomonados, Xantofíceas, y grupos no fotosintéticos que pueden alimentar mediante fagotrofia como Bicoecidos o por absorción como por ejemplo Labyrinthuloides.

Heterokonta fue formalmente establecido como una división de Chromista por Cavalier-Smith (1986) para todos los eucariotas con células móviles biflageladas, que tienen un flagelo anterior con mastigonemas tripartitos, además de todos sus descendientes que hubiesen perdido uno o los dos flagelos (por ejemplo, las diatomeas) (Riisberg, et al; 2009). Luego fue elevado a un infra reino (Cavalier-Smith 1995) para permitir su subdivisión en tres fila: Ochrophyta que abarca todas las algas pardas y sus descendientes no fotosintéticos; Bigyra, un filum de organismos heterótrofos fagotróficos, y Pseudofungi, uno de heterótrofos osmotrófos. Árboles moleculares soportan fuertemente la monofilia del grupo, especialmente estudios basados en el marcador 18S de ARNr, pero la ramificación basal al interior del reino se ha mantenido controvertida. Existen evidencias que señalan que Heterokonta comparte un ancestro fotosintético con cloroplastos heredados de un alga roja con Alveolata, y que ha habido al menos tres pérdidas de plástidos independientes durante su historia evolutiva, sin embargo, aún existe controversia alrededor de esta afirmación (Beakes, et al; 2011, Stiller; 2009).

Estudios de la filogenia basal, han usado marcadores como ARNr y algunas proteínas, encontrándose problemas de ramas largas por la rápida evolución de estas secuencias en algunos grupos, sin embargo, con un buen uso de los algoritmos que permiten evaluar las diferencias en las tasas de sustitución, se pueden aliviar los problemas este tipo, sin embargo, en muchos de éstos no fueron utilizados (Riisberg, et al; 2009). Dentro de los fila heterótrofos, que son el objeto de estudio de este trabajo, se encuentra Bygira, el cual comprende a un grupo de zooflagelados en su mayoría fagótrofos, que han sido mucho menos estudiados que los demás grupos de Heterokonta, pero que son de considerable importancia ecológica y evolutiva. Algunos han mantenido plástidos como derivados de sus ancestros fotosintéticos, pero la mayoría se supone que han perdido tanto la fotosíntesis y plástidos en una fase temprana en su evolución. Contiene subgrupos como son Opalozoa Bicoecia y Sagenista. El subfilum Opalozoa, se caracteriza por la pérdida completa de plástidos, flagelos sin mastigonemas, generalmente sin pared celular, y ancestralmente fagótrofo pero con algunos grupos osmótrofos patógenos de vertebrados, mientras que Bicoecia comprende organismos fagotrófos, en su mayoría con formación de lorica (Cavalier-Smith, Chao; 2006).

Pseudofungi, el otro filum heterótrofo, posee tanto organismos fagótrofos como osmótrofos, y está dividido en Oomycetes e Hiphochrytrides; constituyendo al grupo hermano de las algas pardas (filum Ochrophyta). Dentro de los oomycetes, una serie de géneros predominantemente marinos parecen divergir antes de sus principales subdivisiones: Saprolegniales y

Peronosporales. Estos primeros géneros divergentes documentados hasta el presente, son *Eurychasma* y *Haptoglossa*: son parásitos obligados que muestran un alto grado de complejidad y sofisticación en sus interacciones con su huésped, particularmente, *Eurychasma*, que es parásito de Ochrophytas, sugiere que muy posiblemente el origen de los Oomycetes se encuentra en el ambiente marino, y que sus ancestros parasitaban a otros Heterokontes (Beakes, et al; 2011). Fenómeno muy distinto al que ocurrió con los fagótrofos Hyphocritidiales, los cuales surgieron independientemente (Cavalier-Smith, Chao; 2006). Estudios recientes establecen que la monofilia de Pseudofungi está condicionada a la adición los géneros *Developaella* y *Pirsonia* a los grupos anteriormente establecidos (Beakes, et al; 2011).

La mayoría de los Oomycetes tienen modos de la nutrición y funciones ecológicas muy similares a las de los hongos verdaderos, lo que generó que inicialmente fuesen mal clasificados dentro de este reino. Sin embargo, adicional a la gran evidencia filogenética, existen diferencias bioquímicas y citológicas que los distinguen, entre las que se encuentran: paredes celulares compuestas de celulosa, vacuolas con β 1,3 glucanos micelaminaria, talos diploides con meiosis para la formación de gametos, mitocondrias con crestas tubulares, y la utilización de la vía del ácido α - ϵ -diaminopimélico para la síntesis de lisina. El patrón hifal que presentan, y la forma de crecimiento similar a fungi, junto con la adquisición de la reproducción sexual se cree se desarrollaron en gran parte después de la migración de estos organismos del mar a la tierra (Beakes, et al; 2011). La ascendencia fotosintética de los Oomycetes se ha hipotetizado a partir de estudios basados en el rastreo de genes fotosintéticos que son compartidos con las diatomeas, sin embargo, no existe evidencia de vestigios plastídicos en dicho grupo, como lo es el apicoplasto de Apicomplexa (Beakes, et al; 2011).

El estudio de las estrategias tróficas de Heterokonta, que como ya se ha mencionado es tan diverso, provee información importante para rastrear no sólo el origen de la heterotrofia en éste, sino las divergencias y variaciones que presentan al cambiar de un ambiente marino a uno de agua dulce, al suelo, o un ambiente terrestre, además de las posibles relaciones que poseen de acuerdo al huésped, que además es un indicador de éxito de colonización de estos organismos, o si poseen saprotrofia, o inclusive bacteriovoría. Este trabajo se centra en explorar las relaciones filogenéticas del grupo de heterótrofos de Heterokonta, que incluyen los fila de *Bygira* y *Pseudofungi*, junto con algunas de sus características nutricionales, y el ecosistema que habitan, y de esta manera, ofrecer una luz sobre los posibles orígenes de los clados y las transiciones entre sus ambientes y sus huéspedes.

Metodología o abordaje del tema

2.1 Muestreo y marcadores

Utilizando la base de datos de NCBI Se obtuvieron secuencias de 66 especies de Heterokontes heterótrofos. Se recolectaron todos los marcadores comúnmente usados en estudios filogenéticos. La estrategia de muestreo cubrió la mayor diversidad posible de especies y representantes de diferentes grupos filogenéticos y estrategias nutricionales. En cuanto a estrategias tróficas y ecosistemas, se tuvo en cuenta la clasificaciones presentadas en Beakes, et al; 2011 y Cavalier-Smith, Chao 2006. Los marcadores más utilizados en este tipo de estudios corresponden a ARN ribosomal, específicamente 18S (SSU RNA) y en menor medida 28S (LSU RNA), además de un marcador mitocondrial correspondiente a la subunidad II del citocromo oxidasa C (Cox2). Las secuencias del ARNr fueron obtenidas de NCBI, así como de SILVA rRNA

database Project y para Cox2 de Gobase the organelle DNA database; además se utilizó la matriz de Sekimoto et al. 2001. incluyendo cinco organismos outgroup.

2.2 Alineamiento y concatenación

Una vez se obtuvieron las secuencias, se realizaron los alineamientos independientes para cada marcador, con la ayuda del servidor M-coffee y clustal W, seguido de la eliminación manual de sitios ambiguos.

Una vez se obtuvieron los alineamientos, se realizó la concatenación de la matriz, con el programa Mesquite, obteniendo un tamaño final de 5354 sitios con 71 terminales, en cinco particiones, así: SSU (1-1926), LSU (1927-4391), CoxII pos1 (4392-5354), CoxII pos 2 (4393-5354), CoxII pos 3 (4394-5354).

2.3 Elección de los modelos de sustitución nucleotídica

La escogencia del modelo evolutivo de sustitución nucleotídica se realizó con el programa jmodeltest bajo el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC). Se evaluaron 24 modelos, desde el más simple JC hasta GTR, con heterogeneidad de tasas γ y sitios invariantes I.

2.4 Análisis filogenéticos

Los análisis filogenéticos se llevaron a cabo mediante el método de inferencia bayesiano en el portal CIPRES Science Gateway V. 3.1, y bioportal con el programa MrBayes 3.1.2. Todos los análisis, para cada marcador individual y para la concatenación fueron corridos utilizando 4 cadenas Metropolis-Coupled de Markov Monte Carlo (MCMCMC) por diez millones de generaciones, muestreando cada 1000 iteraciones.

Resultados

La Tabla 1 indica la lista de especies utilizadas en el análisis. Las accesiones utilizadas para cada especie, su ecosistema y estilo de vida son presentados. Las especies elegidas para el muestreo en el filum Bigyra se basaron en la clasificación realizada por Cavalier-Smith en 2006, y en total fueron 13 terminales. Para Pseudofungi ya que se encuentra más estudiado, se realizó muestreo más amplio (53 terminales) basado en los trabajos de Sekimoto en 2007 y Beakes et al en 2011. En total fueron 131 secuencias (43 para 28S, 54 para 18S y 35 para Cox2), y cinco organismos outgroup, correspondientes al grupo de los alveolados, Procentrum minimum, Amphidinium klebsii, Paramecium tetraurelia, Tetrahymena thermophila y Toxoplasma gondii.

La información recopilada sobre ecosistema consistió en la determinación del ambiente que habitaba cada organismo: marino, agua dulce, suelo o terrestre, o combinaciones; en cuanto a las formas de nutrición se identificaron: bacterióvoros, saprótrofos, patógenos de Ochrophytas,

Rhodophytas, crustáceos, insectos, nemátodos, vertebrados y plantas. La mayoría de los organismos muestreados eran de ambiente marino y saprótrofos o bacteriívoros dentro de Bigyra. En Pseudofungi se encontró más diversidad, con organismos que habitan agua salada y dulce, algunos para suelo y otros en ambientes terrestres y con un mayor abanico de estrategias nutricionales.

Tabla 1. Especies usadas, números de acceso, ecosistema y forma de nutrición.

Especie	Ecosistema	Estilo de vida	Número acceso		
			28S	18S	Cox II
<i>Achlya ambisexualis</i>	agua dulce	saprótrofo	matriz		matriz
<i>Aphanomyces euteiches</i>	agua dulce/ suelo	patógeno de plantas	matriz		matriz
<i>Aphanomyces invadans</i>	agua dulce/ suelo	patógeno de vertebrados		matriz	
<i>Aplanes androgynus</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados	matriz		
<i>Aplanochytrium kerguelense</i>	marino	saprótrofo		AB022103	
<i>Aplanopsis spinosa</i>	agua dulce	saprótrofo			
<i>Aplanopsis terrestris</i>	agua dulce	saprótrofo		matriz	
<i>Apodachlya brachynema</i>	agua dulce	saprótrofo	AF235936	matriz	
<i>Apodachlya pyrifer</i>	agua dulce	saprótrofo			matriz
<i>Atkinsiella dubia</i>	marino	patógeno de crustáceos	AB285221	AB284575	matriz
<i>Bicosoeca vacillans</i>	marino	Bacteriívoro		AY520445	
<i>Blastocystis cycluri</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados		AY590116	
<i>Blastocystis hominis</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados		AB023499	
<i>Brevilegnia megasperma</i>	marino	patógeno de vertebrados	matriz		
<i>Caecitellus parvulus</i>	marino	bacteriívoro	FJ030883	AY520446	
<i>Cafeteria roenbergensis</i>	marino	bacteriívoro	FJ032656	AF174364	AF193903
<i>Chlamydomyrium sp</i>	suelo	patógeno de nemátodos		EU271965	
<i>Developayella elegans</i>	marino	bacteriotrófico	FJ030882	matriz	
<i>Dictyuchus sterilis</i>	marino	patógeno de vertebrados	matriz		
<i>Eurychasma dicksonii</i>	marino	patógeno de ocofitas		matriz	AB368177
<i>Haliphthoros milfordensis</i>	marino	patógeno de crustáceos	AB178869	AB284573	matriz

<i>Haliphthoros philippinensis</i>	marino	patógeno de crustáceos			matriz
<i>Halocrusticida baliensis</i>	marino	patógeno de crustáceos	AB285222	AB284578	
<i>Halocrusticida okinawaensis</i>	marino	patógeno de crustáceos			matriz
<i>Halodaphnea panulirata</i>	marino	patógeno de crustáceos	AB285224	AB284574	
<i>Haptoglossa heterospora</i>	suelo	patógeno de nemátodos		AB425199	AB253780
<i>Haptoglossa zoospora</i>	suelo	patógeno de nemátodos		AB425201	AB437405
<i>Hyphochytrium catenoides</i>	marino	saprótrofo	matriz	AF163294	matriz
<i>Isoachlya toruloides</i>	agua dulce	patógeno de insectos	matriz		
<i>Japonochytrium sp</i>	marino	saprótrofo	FJ030887	AB022104	
<i>Labyrinthula sp</i>	suelo	patógeno de plantas		AB095092	
<i>Lagenidium callinectes</i>	suelo	patógeno de nemátodos	AB285217	AB284571	matriz
<i>Lagenidium caudatum</i>	suelo	patógeno de nemátodos		EU271961	matriz
<i>Lagenidium giganteum</i>	marino	patógeno de insectos		matriz	matriz
<i>Lagenidium humanum</i>	agua dulce	saprótrofo			matriz
<i>Lagenidium myophilum</i>	agua dulce	patógeno de crustáceos	AB285220	AB284577	matriz
<i>Lagenidium thermophilum</i>	marino	patógeno de crustáceos	AB285219	AB284572	matriz
<i>Leptolegnia caudata</i>	agua dulce	saprótrofo	matriz	matriz	matriz
<i>Leptomitus lacteus</i>	agua dulce	saprótrofo	matriz		matriz
<i>Myzocytiopsis intermedia</i>	suelo	patógeno de nemátodos		EU271959	
<i>Myzocytiopsis sp. venatrix</i>	suelo	patógeno de nemátodos		EU271960	
<i>Nerada mexicana</i>	marino	bacterióvoro	FJ030884	AY520453	
<i>Olpidiopsis porphyrae</i>	marino	patógeno de rodofitas		AB287418	AB287419
<i>Olpidiopsis sp</i>	marino	patógeno de rodofitas		AB363063	AB363064
<i>Oomycetes NJM0034</i>		patógeno de crustáceos	matriz	matriz	matriz
<i>Oomycetes NJM0131</i>		patógeno de crustáceos	matriz	matriz	matriz
<i>Paramonas globosa</i>	marino	bacterióvoro		AY520452	
<i>Peronophythora litchii</i>	terrestre	patógeno de plantas	matriz		matriz

<i>Peronospora ficariae</i>	suelo	patógeno de plantas	matriz		
<i>Phytophthora megasperma</i>	suelo	patógeno de plantas	X75631	matriz	matriz
<i>Phytophthora sojae</i>	suelo	patógeno de plantas		AY742749	DQ071416
<i>Pirsonia verrucosa</i>	Marino	patógeno de ocofitas		AJ561113	
<i>Plasmopara pygmaea</i>	Suelo	patógeno de plantas	matriz		
<i>Plectospora myriandra</i>	Suelo	patógeno de plantas	matriz		matriz
<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	terrestre	patógeno de plantas	EU826114	AY742760	DQ465411
<i>Pythiopsis cymosa</i>	agua dulce	saprótrofo	matriz	matriz	matriz
<i>Pythium aphanidermatum</i>	agua dulce	patógeno de plantas	matriz		
<i>Pythium insidiosum</i>	Suelo	patógeno de vertebrados	AY598637	AF289981	
<i>Pythium monospermum</i>	Suelo	patógeno de nemátodos	AY598621	matriz	
<i>Rhizidiomyces apophysatus</i>	marino/suelo	saprótrofo		matriz	
<i>Saprolegnia ferax</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados	matriz	matriz	matriz
<i>Saprolegnia parasitica</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados	AF218170	AB086898	DQ071421
<i>Sapromyces elongatus</i>	agua dulce/ suelo	saprótrofo	matriz	AB548399	matriz
<i>Thraustochytriidae sp</i>	Marino	saprótrofo		DQ100295	
<i>Thraustotheca clavata</i>	agua dulce	patógeno de vertebrados	matriz		matriz
<i>Ulkenia profunda</i>	Marino	saprótrofo		AB022114	
<i>procentrum minimum</i>	Outgroup		EU780639	AJ415520	
<i>Amphidinium klebsii</i>	Outgroup		EU046328	EU046335	
<i>Paramecium_tetraurelia</i>	Outgroup		EU828456	AB252008	
<i>Tetrahymena_thermophila</i>	Outgroup		X54512	M10932	
<i>Toxoplasma_gondii</i>	Outgroup		AF076901	M97703	

Modelo de sustitución y análisis filogenético:

Para los marcadores ribosomales, mediante el criterio de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC) se obtuvo el modelo GTR+ γ que permite variación de la tasa entre sitios, para CoxII se obtuvo GTR+ γ +I, que además permite evaluar sitios invariantes.

En la figura 1 se muestra la filogenia obtenida con el análisis bayesiano, los nodos con una probabilidad posterior mayor a 0.9 fueron representados con círculos oscuros. En ésta se observa el filum de Bigyra como parafilético, sin embargo, el soporte y la longitud de las divergencias no son muy altos. Para Pseudofungi por otro lado, se encontró monofilético y bien soportado.

Figura 1.

Al comparar los clados dentro de bigyra, éstos son separados de acuerdo a la clasificación de Cavalier-Smith y Chao 2006, con altas probabilidades posteriores, así: Opalozoa que contiene al parásito *Blastocystis* como grupo hermano de Bicoecia que agrupa a los saprótrofos y bacteriívoros marinos *Bicosoeca vacillans*, *Caecitellus parvulus*, *Cafeteria roenbergensis*, *Nerada mexicana* y *Paramonas globosa*; luego Sagenista que contiene *Aplanochytrium kerguelense*, *Japonochytrium* sp, *Labyrinthula* sp, *Thraustochytridae* sp y *Ulkenia profunda*.

En el filum Pseudofungi se encontró en sus ramificaciones basales al organismo *Developayella elegans* junto al clado de hypochrytidiales con un alto soporte, y luego Oomycetes tal y como se reporta en la literatura; algunos nodos en las divergencias más recientes dentro de Oomycetes no tienen buen soporte, inclusive algunas relaciones no logran resolverse, observándose como politomías.

En los clados basales de Pseudofungi se encontraron organismos predominantemente marinos, algunos saprótrofos, bacteriívoros y parásitos de organismos marinos como ochrofitas y crustáceos. En el grupo de Oomycetes se encuentran clados parásitos de plantas, vertebrados e insectos, principalmente dentro de peronosporales, y otros clados de carácter saprótrofo como saprolegniales (ver figura 2).

Discussion

Filogenia

La filogenia inferida rescata las relaciones principales y la mayoría de las divergencias más recientes con un buen soporte. El filum Bigyria se encontró parafilético, sin embargo el soporte de dichas divergencias no es tan alto al igual que su longitud; además, en otras filogenias inferidas donde la representación del outgroup era menor, se había rescatado este clado como monofilético con un bajo soporte (resultados no mostrados). Esto indica como ya se ha dicho, y como se ha encontrado en la literatura que este filum es objeto de debate y que sus divergencias aún no han sido completamente establecidas (Cavalier-Smith, Chao; 2006. Kim et al; 2010). Sin embargo en los nodos dentro de Opalozoa, Bicoecia y Sagenista existe mayor soporte.

Dentro de Pseudofungi los soportes internos son mejores, y como ya se ha dicho, se confirma la hipótesis de la monofilia del grupo con la adicción de Developayella y Pirsonia, el cual aún no es claro si pertenece o no a Hyphochritidiales. Sin embargo, en nodos más recientes el soporte no es tan fuerte, esto puede deberse a que la información existente en el marcador usado, que en varios casos sólo se encontró uno de los tres, no logra resolver las relaciones filogenéticas, debido a que esas divergencias en efecto son mucho más recientes.

Distribución de las estrategias tróficas y ecosistemas:

El grupo más basal encontrado corresponde a Bigyria, el cual ha sido objeto de un amplio debate en los últimos años (Cavalier-Smith, Chao; 2006), debido a los pocos estudios y a la dificultad

para el aislamiento y manejo de las cepas, ya que algunos géneros se encuentran en ecosistemas restringidos, como estuarios de concentraciones salinas de hasta 150% (Park et al, 2006) y ambientes anóxicos, la disponibilidad de secuencias es baja y las clasificaciones erróneas en éste son comunes, además de la dificultad para la asignación de algunos géneros entre este filum y Pseudofungi, como es el caso de *Developaella* y *Pirsonia* (Cavalier-Smith, Chao; 2006).

Las características generales de Bigyra indican su ancestría: la mayoría de sus representantes son marinos, bacteriófagos o saprótrofos que cumplen un importante rol ecológico en la red trófica del océano. Dentro de opalozoa, se encuentra el género *Blastocystis*, que corresponde a parásitos de vertebrados, una característica derivada del grupo. Su grupo hermano es *Bicoecia*, organismos inicialmente distinguidos por la presencia de loricas, pero según últimas clasificaciones (Cavalier-Smith, Chao; 2006) al que pertenece un género que no la posee: *Cafeteria*.

Dentro de Sagenista se encuentran grupos como Labyrinthulales que cumplen papeles importantes en la remineralización del océano, otras especies son parásitos de algas verdes, e inclusive se han encontrado como parásitos de plantas, junto con relaciones simbióticas que presentan con el mezooplancton como el caso de *Aplanochytrium kerguelense*. El otro grupo corresponde a Thaumochytriales el cual contiene especies bacteriovoras marinas.

Dentro de pseudofungi, el primer clado divergente corresponde a Hyphochytridiomycetes y *Developaella*, organismos marinos saprótrofos, algunos parásitos de diatomeas como *Pirsonia*, que en conjunto con Oomycetes, hacen al grupo monofilético (Riisberg, et al; 2009). El primer clado divergente de Oomycetes comprende dos géneros, *Eurychasma* y *Haptoglossa*, que tienen pocas características morfológicas en común. *Eurychasma dicksonii* es un parásito obligado de algas pardas, mientras que *Haptoglossa* spp. es parásito de rotíferos y nemátodos, inclusive marinos. Se pensaba que *Haptoglossa* podría estar más estrechamente relacionado con *Plasmodiophora*, con los que comparten estructuras similares de infección (Beakes, et al; 1997), la filogenia molecular ha confirmado que se trata de un Oomycete.

Otros géneros principios divergentes incluyen al holocarpó *Olpidopsis* spp., muchos de los cuales son parásitos de algas rojas, y haliphthorales como *Halodaphnea* y *Haliphthoros* que son parásitos de crustáceos marinos, sin embargo, aún existen controversias y dependencias al marcador utilizado para establecer el orden de la divergencia en este nivel (Sekimoto, 2008, Glockling; 1997).

En estos clados basales, se ha encontrado que existen géneros que poseen la capacidad de habitar agua dulce como salada, o que parasitan especies de organismos que se encuentran en ambos ambientes, mostrando una posible forma de transición entre los dos, como inicio de la colonización a partir del mar, y de posible coevolución con el hospedero.

La terminal identificada como oomicete (NJM0034) descrita por Hatai (Sekimoto et al; 2007) cae en un clado separado, dentro de la línea Saprolegnia. Otros géneros afines que aparecen basales al clado de Saprolegnia incluyen *Atkinsiella dubia*, otro parásito de los crustáceos marinos. Dentro de Saprolegnia, Leptomitales aparece como el clado de más temprana divergencia, incluye la secuencia géneros como *Apodachlya* y *Leptomitus*, que se encuentran comúnmente en aguas residuales. Además de estos géneros a principios divergentes, también hay un pequeño número de especies con amplia distribución, desde marinas hasta del suelo, por ejemplo, algunas especies de *Aphanomyces*, además de *Lagenidium*. Esto apoya la hipótesis de que los

oomycetes podrían haber emigrado a la tierra y en del suelo junto con sus hospederos, principalmente nemátodos o por la transición de algas marinas a raíces de vegetación terrestre costera (Beakes, et al; 2011).

La característica que distingue a los Oomycetes sobre los demás grupos es que la mayoría son parásitos desde la línea basal, todos los principales géneros ancestrales son parásitos o de algas marinas (*Eurychasma*, *Olpidiopsis*), o de nemátodos (*Haptoglossa*, *Chlamydomyrium*), o de crustáceos (*Halodaphnea*, *Haliphthoros*, *Atkinsiella*). De hecho, la mayoría de estos taxones son parásitos obligados que no se pueden cultivar fuera de sus hospederos. Esta condición, induce la idea de que el grupo ha tenido una larga historia evolutiva que le ha permitido desarrollar mecanismos de parasitación muy sofisticados, además del aumento de la diversidad de organismos que pueden infectar, tal y como se observa en la información recopilada.

Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es el que presentan especies de *Phytophthora* que producen proteínas, codificadas por genes de avirulencia, con un dominio RxLR muy conservado dentro del grupo que bloquean las respuestas de resistencias de la planta (Haas et al. 2009). Otro ejemplo de su especialización es el de *Eurychasma*, que posee un rango de hospederos muy amplio para un patógeno obligado, infectando a más de 45 especies en 13 diferentes órdenes de algas Phaeophyte (Strittmatter et al. 2009).

Haptoglossa, no es menos notable en su adaptación a parasitismo. Este género se caracteriza por la producción de células especializadas para la infección (Beakes, Glockling; 2000), esta complejidad morfológica y su diversidad es probablemente el resultado de un largo período de coevolución entre estos antiguos parásitos y sus huéspedes.

Debido a lo anterior, y por la posición en el árbol de los géneros saprótrofos, por parsimonia es posible afirmar que en Oomycetes esta estrategia trófica ha sido retenida en la línea saprolegnia, no apoyando la hipótesis de que el grupo surgió desde ésta, lo que implica que los clados peronosporales son más divergentes; cuestión muy diferente a la que sucede con *Bigyra*, en donde es el parasitismo el carácter derivado.

Referencias Bibliográficas

Beakes GW., &Glockling SL. (1998) Injection tube differentiation in gun cells of a *Haptoglossa* species which infects nematodes. *Fungal Genet Biol* 24:45–68.

Beakes GW., & Glockling SL. (2000). An ultrastructural analysis of organelle arrangement during gun (infection) cell differentiation in the nematode parasite *Haptoglossa dickii*. *Mycol Res* 104:1258–1269.

Beakes, G. W., Glockling, S. L., & Sekimoto, S. (2011). The evolutionary phylogeny of the oomycete “fungi.” *Protoplasma*.

Biologique, S., & Teissier, P. G. (2006). Phylogenetic affinities of two eukaryotic pathogens of marine macroalgae, *Eurychasma dicksonii* (Wright) Magnus and *Chytridium polysiphoniae* Cohn. *Cryptogamie, Algol*, 27(2), 165-184.

- Cavalier-Smith, T., & Chao, E. E.-Y. (2006). Phylogeny and megasystematics of phagotrophic heterokonts (kingdom Chromista). *Journal of molecular evolution*, 62(4), 388-420.
- Glockling, S. L., Dick, M.W. 1997. New species of *Chlamydomyrium* from Japan and pure culture of *Myzocytiopsis* species. *Mycol. Res.* 101 883-896.
- Haas BJ, Kamoun S et al (2009) Genome sequence and analysis of the Irish potato famine pathogen *Phytophthora infestans*. *Nature* 461:393–398.
- Hakariya, M., Hirose, D., & Tokumasu, S. (2009). Molecular phylogeny of terrestrial holocarpic endoparasitic peronosporomycetes, *Haptoglossa* spp., inferred from 18S rDNA. *Mycoscience*, 50(2), 130-136.
- Kim, et al. 2010. Ultrastructure and 18S rDNA Phylogeny of *Apoikia lindahlia* comb. nov. (Chrysophyceae) and its Epibiotic Protists, *Filos agilis* gen. et sp. nov. (Bicosoecida) and *Nanos amicus* gen. et sp. nov. (Bicosoecida). *Protist*, 161, 177-196.
- Park, J. S., Cho, Æ. B. C., & Simpson, Æ. A. G. B. (2006). bacterivorous nanoflagellate isolated from a solar saltern. *Extremophiles*, 493-504.
- Phillips, A. J., Anderson, V. L., Robertson, E. J., Secombes, C. J., & West, P. van. (2008). New insights into animal pathogenic oomycetes. *Trends in microbiology*, 16(1), 13-9.
- Raghukumar, S., & Damare, V. S. (2011). Increasing evidence for the important role of Labyrinthulomycetes in marine ecosystems, 54(1), 1-24.
- Riisberg, I., Orr, R. J. S., Kluge, R., Shalchian-Tabrizi, K., Bowers, H. a, Patil, V., et al. (2009). Seven gene phylogeny of heterokonts. *Protist*, 160(2), 191-204.
- Sekimoto, S., Hatai, K., & Honda, D. (2007). Molecular phylogeny of an unidentified Haliphthoros-like marine oomycete and *Haliphthoros milfordensis* inferred from nuclear-encoded small- and large-subunit rRNA genes and mitochondrial-encoded *cox2* gene. *Mycoscience*, 48(4), 212-221.
- Sekimoto S (2008) The taxonomy and phylogeny of the marine holocarpic oomycetes. Ph.D. Thesis, Graduate School of Natural Sciences, Konan University, Kobe. 195 pp.
- Sekimoto, S., et al. (2008). The development, ultrastructural cytology, and molecular phylogeny of the basal oomycete *Eurychasma dicksonii*, infecting the filamentous phaeophyte algae *Ectocarpus siliculosus* and *Pylaiella littoralis*. *Protist*, 159(2), 299-318.
- Stiller, J., Huang, J., Ding, H., Tian, J., Goodwillie, C. 2009. Are algal genes in nonphotosynthetic protists evidence of historical plastid endosymbioses?. *BMC Genomics* 10, 484-500.
- Strittmatter M, Gachon CMM, Kupper F (2009). Ecology of lower oomycetes. In: Oomycete genetics and genomics: diversity, interactions and research tools. Lamour K, Kamoun S (eds). Wiley. pp 25–46.